

Початки історичної науки в Київській духовній академії

Як відомо, у 1819 р., після реорганізації Києво-Могилянської академії, на її теренах створюється новий вищий духовно-учбовий заклад – Київська духовна академія. Згідно зі статутом духовних академії, прийнятим у 1814 р., в їхній учбовій програмі основна увага була сконцентрована на викладанні богослов'я, філософії і мов, в першу чергу, давніх. В той же час, історичній науці належної уваги не приділялося. Довгий час в Академії не існувало окремої історичної кафедри – історія поряд із фізико-математичними науками вивчалася факультативно. При цьому, загальна історія не входила до переліку обов'язкових предметів. Само собою, й робіт – ані курсових, ані магістерських з історії не захищалося.

Головною метою історичної науки, як предмету викладання декларувалося “не дослідження, не вчені пошуки”, а безпосередня освіта студента, який за два роки мав пройти всю всесвітню історію від найдавніших часів до сучасності. Головне завдання викладача полягало в тому, щоб “...у зв'язку подій відкрити успіхи моральності, поступову ходу людського розуму і різноманітні його помилкові думки, освіту і перетворення громадянських товариств і докорінні причини слави и падіння держав, долю хибних релігій і успіх єдиної істинної, християнської” [1, 79]. При цьому, особлива увага приділялася вітчизняній історії, яка викладалася окремо. Викладання предмету велося з позицій провіденціалізму. Зазначалося, що “Аби ж історія не перетворилася у джерело помилок, і в безлічі маловажливих предметів не зникло те, що є в ній дорогоцінного, ставиться за правило: у всьому шукати істину і обмежуватись корисним, розповідати лише про події великі и достопамятні за своїми наслідками, що призвели важливі зміни у світі політичному чи моральному, переважно про події, які вказують на явні сліди Промислу Божого відносно людського роду” [1, 80-81]. Таким чином, можна констатувати, що на першому етапі існування Київської духовної академії історична наука в її стінах не розвивалася.

Певні зрушення відбуваються після того, як на митрополічу кафедру до Києва в 1822 р. був призначений Євгеній (Болховітінов). Водночас, за академічним статутом, він, як київський першоієрарх, очолює Академічну конференцію. Про його бажання прийняти активну участь у роботі Київської духовної академії свідчать і рядки з імператорського рескрипту, в яких Олександр I відзначає, що йому “особливо приємно буде бачити знамениту колись Академію Київську... при керівництві вашому, що досягла мети, їй призначену” [4, 5]. До речі, саме преосвященний Євгеній був автором першого “Предначертання” нового влаштування духовних шкіл, яке він склав ще в 1805 р., перебуваючи на посаді вікарного єпископа Староруського. Євгеній тоді запропонував створити в кожній з чотирьох окружних Академії спеціальне вчене відділення або “вчене товариство”, з метою “заохочувати богословську вченість”, видавати й піддавати цензурі книги, наглядати за іншими духовними школами, піклуватися про навчальні посібники [5, 141-142].

Дізнавшись про стан справ в Академії, новий київський митрополит намагається заохочувати студентів до історичних досліджень. Однак, плідна діяльність в цьому

напрямку була можлива лише за умови співпраці митрополита з викладачами і, насамперед, ректором Академії. Проте, серед академічного керівництва довгий час зацікавленості в цьому питанні не спостерігалось. Ані Мойсей (Богданов-Платонов) (1819-1823 рр.), ані Мелетій (Леонтович) (1823-1826 рр.) – перші ректори Академії, обидва – знані богослови, не вважали за необхідне розширювати викладання історії і, тим більше, пропонувати студентам займатися історичними дослідженнями. Наступник останнього, Кирило (Куницький) (1826-1828 рр.), за свідченням сучасників, не відрізнявся особливою вченістю, хоча і був всіма вшанований за своє глибоке благочестя і доброту. О. Кирило, вихованець старої Київської академії, не був у силах належним чином виконувати обов'язки ректора реорганізованої Академії, а ще більше – задовольняти вимоги, що ставилися тоді до професорів богослов'я та інших наук. Саме в цей час, скориставшись своїм непересічним авторитетом, митрополит Євгеній починає спонукати викладачів давати студентам курсові твори із загальної та, особливо, вітчизняної церковної історії. Євгенію (Болховітінову) Київська академія зобов'язана й заснуванням першої грошової премії за кращий студентський друкований твір, присвячений питанням руської церковної і цивільної історії. В 1827 р. Академія отримала 3 тис. руб. від доброго знайомого митрополита Євгенія, канцлера Миколи Петровича Румянцева [3, 341] за умови, щоб відсотки з цієї суми щорічно видавалися у винагороду “на честь і в ім'я преосвященного Євгенія”, тому з вихованців Академії, хто краще визначить яку-небудь російську старожитність за вказівкою митрополита [1, 105]. В 1833 р. Євгеній додав до цього капіталу ще 3 тис. руб. власних коштів. Трохи згодом недоторканий капітал, відсотки з якого йшли на щорічні винагороди і друкування творів студентів-переможців досяг 7 тис. руб.

24 лютого 1827 р. студентам Академії була запропонована складена митрополитом Євгенієм програма по написанню дисертаційного дослідження про київську Іллінську церкву. Для полегшення роботи, в програмі була вказана мета та завдання дослідження, його приблизна структура та основні писемні джерела якими студенти мали користуватися при написанні твору. На роботу відводився весь поточний рік, а в січні наступного, 1828 р., Правління Академії мало розглянути дослідження і нагородити кращу роботу премією в 100, а наступну за нею – в 50 руб.

Проте, написання дослідження і визначення переможця зайняло децю більше часу, ніж того очікував митрополит. В 1828 р. Академію очолив Смарагд (Крижанівський) – людина, безсумнівно, вчена і дуже обдарована. В той же час, як відзначали сучасники, о. Смарагд – чесний, з прямою, відкритою душею, був при цьому характеру твердого і самостійного до “самої грубої впертості”. Він не міг наосліп, покірно підпорядковуватись жодному авторитету, яким би він не був високим, хоча сам від підлеглих вимагав до себе безумовної покори. Полюбляв казати правду всім і кожному, і кожному безпосередньо давав відчувати свою владу і авторитет [2, 47]. Так сталося, що Смарагд одразу ж не зійшовся з митрополитом Євгенієм у поглядах на наукову постановку справи академічної освіти. Віддаючи велику шану митрополиту московському Філарету (Дроздову), ректор Київської академії взагалі ставив богословсько-теоретичні знання набагато вище історичних, які так цінував Євгеній (Болховітінов), і взагалі не збирався йти назустріч ініціативам митрополита.

Лише навесні 1830 р. в друкарні Києво-Печерської лаври вийшов твір студента Єфима Остромислінського “О древнейшей киевской церкви св. Илии”, за який автор отримав Рум'янцевську премію, втім, у двічі більшому розмірі, ніж це було вказано у

програмі 1827 р. – 200 руб. В цей же час з'явилися й інші студентські роботи, присвячені питанням вітчизняної історії. Зокрема, студент вищого відділення Микола Соколов обрав для свого твору тему про час хрещення княгині Ольги. Серед інших творів, теж з часом надрукованих – ієромонаха Євсевія Ільїнського “Кто был первый митрополит киевский” та О.М.Новіцького “О духовборцах” [3, 390].

В серпні 1830 р. до Академії було призначено нового ректора – 29-річного архімандрита Інокентія (Борисова). Випускник першого курсу Київської духовної академії 1823 р., перший на курсі за успіхами, він вже у 1826 р. став професором Петербурзької духовної академії. Там він викладав апологетику і екклезіологію, згодом – догматику. У Петербурзі зажив слави чудового оратора. Саме за часів його ректорства суттєво поживавилася наукова діяльність в Академії, в тому числі й історична. Серед його ініціатив – відновлення з метою оживити в Київській академії “перекази історичного життя її” звичаю щорічно, в день смерті митрополита Петра Могили – 31 грудня, поминати всіх діячів і благодійників Академії. Тоді ж він прикрасив конгрегаційний академічний зал портретами декількох, найбільш знаменитих її вихователів і вихованців. Та найголовнішого – створення окремої історичної кафедри, при ньому так і не відбулося. Протягом 1831-1841 рр. курс російської церковної й цивільної історії, без отримання заробітної платні, на щирому ентузіазмі, читав О.А. Міневрін.

Щоправда, відкриття історичної кафедри, хоча й не прямо, все ж таки пов'язано з ім'ям о. Інокентія. Відбулася ця подія в 1841 р., за часів ректорства його найкращого учня, Димитрія (Муретова). Першим керівником кафедри російської церковної історії був призначений тогорічний випускник Академії, ієромонах Макарій (Булгаков), в майбутньому – відомий церковний історик, московський митрополит. Його лекції з історії руської церкви, що читалися студентам Академії протягом 1841/42 навчального року, згодом лягли в основу відомого твору “История распространения христианства в России до равноапостольного князя Владимира”. У цей же час на викладацьку роботу переходять молоді випускники Академії, яким судилося стати відомими київськими істориками – І.Г. Малишевський, що став наступником о. Макарія по кафедрі історії російської церкви, а також Ф.О. Терновський, Ф.Г. Лебединцев.

Таким чином, у 1841 р. закінчився перший, початковий етап розвитку історичної науки в Київській духовній академії. Саме з цього часу історичні дослідження стали невід'ємною частиною наукових розробок її представників.

Примітки

1. Аскоченский В. История Киевской Духовной Академии, по преобразованию ее в 1819 году. – СПб., 1863 г. – 282 с.
2. Буткевич Т., свящ. Иннокентий Борисов бывший архиепископ Херсонский. – СПб., 1887. – 419 с.
3. Титов Ф.И., прот. Императорская Киевская духовная академия. 1615-1915 гг.: Историческая записка. К., 2003. – 560 с.
4. Титов Ф.И., прот. Памяти Высокопреосвященного Евгения, бывшего митрополита Киевского и Галицкого (По поводу 75-летия со дня кончины его). – К., 1912. – 15 с.
5. Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. – К., 1991. – 600 с.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84^{1/16}.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007